

УДК 378.4

DOI

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

ЗАХАРОВ Р.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты проблемы формирования и развития эффективного организационно-экономического механизма системы высшего образования, основные факторы воздействия современных реалий на систему. Приводятся основные направления, цели и задачи, методы, инструменты и условия формирования данного механизма.

Ключевые слова: *система высшего образования, организационно-экономический механизм, педагогическая деятельность, механизм, стратегические задачи*

**MAIN ASPECTS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
MECHANISM OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION IN MODERN CONDITIONS**

ZAKHAROV R.V.,
postgraduate student of the department of non-
productive sphere management
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article deals with topical aspects of the problem of formation and development of an effective organizational and economic mechanism of the higher education system, the main factors of the impact of modern realities on the system. The main directions, goals and objectives, methods, tools and conditions for the formation of this mechanism are given.

Keywords: *system of higher education, pedagogical activity, mechanism, strategic tasks*

Постановка задачи. Создание необходимых условий, которые направлены на обеспечение развития системы высшего образования (ВО), является основной приоритетной задачей, необходимой для подготовки квалифицированных кадров государства. Для решения данной проблемы осуществляется финансирование необходимых материальных и экономических ресурсов, а также формируются новые организационные формы высших учебных заведений, проводятся мероприятия по совершенствованию системы управления высшего образования. Основой данных направлений развития высшего образования является разработка и реализация

эффективного организационно-экономического механизма функционирования системы ВО, который направлен на совершенствование данной системы.

Таким образом, главная задача данного исследования – определение важных аспектов организационно-экономического механизма развития системы высшего образования с учётом современных тенденций.

Актуальность. Для развития любого государства особое значение имеет повышение конкурентоспособности на мировом рынке, что приводит к необходимости повышения роли высшего образования как одного из важных условий успешного будущего страны, что определяет собой не только необходимость его совершенствования, но и разработку новых механизмов системы управления, поддержки со стороны государства. В основе реализации данных механизмов находятся определённые тенденции, направленные на сокращение числа и изменение статуса образовательных учреждений, изменение соотношения профессорско-преподавательского состава и обучающихся, переоценка уровня квалификации кадров, преобразование содержания образовательных программ. Все эти реформы происходят на фоне растущей международной конкуренции в сфере высшего образования, борьбы за высококвалифицированные кадры. Соответственно, важное значение приобретает проблема формирования научно обоснованных механизмов управления развитием организаций, которые реализуют программы высшего образования. Актуальность задачи совершенствования механизмов управления развитием высшего образования подтверждается многочисленными исследованиями в этой сфере, чем и обоснована актуальность исследования [1, с. 88].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития системы высшего образования были затронуты в работах многих отечественных учёных, таких как: Н.А. Логвин [1], О.Л. Таран, О.Ю. Косенко, А.Н. Герасимов [2], Л.А. Ельшин, М.Р. Сафиуллин [3] и др. Однако актуальным остаётся вопрос внедрения организационно-экономического механизма развития системы высшего образования в современных условиях.

Цель статьи – рассмотрение основных аспектов организационно-экономического механизма развития системы высшего образования в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Современное состояние управления высшим учебным заведением определяется последствием перехода от антикризисного к стратегическому управлению, предпосылками которого являются негативные внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность системы управления ВО. К этим факторам можно отнести: усиленный контроль и жёсткость требований со стороны Министерства, которое контролирует деятельность ВО; значительное увеличение числа конкуренции между вузами; внедрение европейской образовательной модели; сокращение финансирования бюджета; внедрение государственного стандарта и развитие необходимых навыков у обучающихся и выпускников на его основе; дисбаланс стратегических целей развития регионов и страны в направленности программ и реформ в сфере высшего образования; увеличение доли платного образования и стоимости образования; наличие различных, несогласованных систем оценки эффективности деятельности вуза, в том числе: лицензирование и аккредитация, конкурс на присвоение бюджетного места; высокий уровень износа основных средств образовательных учреждений, которые обеспечивают реализацию учебного процесса; «старение» профессорско-преподавательского состава университета или сложная адаптация их к новым современным направлениям обучения; дифференциация заработной платы кадров и рост преподавательской нагрузки; низкое качество работы преподавательского состава и др.

Таким образом, для нивелирования данных негативных факторов в системе ВО необходимо развитие и совершенствование организационно-экономического

механизма. Здесь стоит отметить, что для решения этой стратегической задачи применимы методы, нацеленные на определённое усложнение системы в следующих направлениях: новое моделирование бюджетного финансирования образовательных организаций всех уровней образования; применение механизмов, стимулирующих развитие экономической самостоятельности образовательных организаций; реализация инвестиционных проектов в сфере образования, а также финансовых, материальных, научных и иных ресурсов в систему образования.

Однако определение эффективных инструментов влияния на сферу высшего образования и деятельность вуза во многом определяется менталитетом и культурными традициями отдельных стран, развитием системы высшего образования и степенью активности населения относительно сферы деятельности высших учебных заведений [2, с. 58].

Организационно-экономический механизм развития системы высшего образования – это форма организации внутри системы высшего образования с установленными взаимосвязями и особенностями сотрудничества между ними таким образом, что результат функционирования всей системы соответствует определённым задачам, условиям и целям. По мнению автора, эффективность организационно-экономического механизма развития системы высшего образования (далее МОЭРСВО) – это взаимосвязанные и согласованные элементы, которые представляют собой комплекс государственных стимулов и нормативно-правовых организационных документов, которые имеют не только социальный, но и экономический эффект.

Основные условия эффективности функционирования данного механизма представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные условия эффективности функционирования организационно-экономического механизма развития системы высшего образования

Соблюдение указанных требований и подходов к организации и функционированию МОЭРСВО является залогом его успешного использования в ходе управления системой образования в вузах.

Стоит отметить, что управленческие мероприятия, действующие в интересах субъектов, осуществляются, в основном, через методы разрешения, запрета или принуждения. К сильным сторонам административного подхода относятся адресное и оперативное разрешение наиболее острых противоречий в системе образования,

обеспечение общегосударственного и регионального приоритета развития стратегически важных отраслей экономики. Система обеспечения функционирования данного механизма включает следующие элементы: правовое и нормативное обеспечение, которое состоит из комплекса правовых актов, необходимых и достаточных для реализации общегосударственной и региональной стратегии образования. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что организационно-экономический механизм развития системы высшего образования включает в себя следующие структурные элементы: цели управления, трансформированные в критерии управления (количественный аналог целей); факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей); методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей); ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели), но многие структурные элементы данного механизма требуют реформирования (рис. 2).

Рис. 2. Организационно-экономический механизм развития системы высшего образования

Следует отметить, что детальное рассмотрение мирового опыта регулирования систем высшего образования в наиболее общем виде позволяет выделить следующие основные направления:

- государство финансирует, регулирует и субсидирует систему высшего образования, в том числе поддерживает стимулирование к высшему образованию;
- создаёт определённые условия для организации независимой системы контроля качества образования, развития образовательных технологий, соединения науки и образования;
- регулирует количество студентов и учебных структур;
- поддерживает интеграцию национальной системы образования и академической мобильности обучающихся и преподавателей [3, с. 87].

Для более детального понимания направлений реформирования системы ВО и определения наиболее эффективного организационно-экономического механизма развития необходим анализ основных показателей, характеризующих настоящее состояние высшего образования в Российской Федерации.

Как видно из рис. 3, доля трудоустроенных выпускников за 2022 год с учётом качества образования имеет значительный дисбаланс. Так, выпускники, имеющие уровень знаний «хорошо», трудоустроены на 75,9%, выпускники с показателем качества знаний «отлично», трудоустроены на 23,1% [4].

Рис. 3. Доля трудоустроенных выпускников за 2022 год с учётом качества образования

Доля педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам 2022 года составляет 200% и более от средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, составляет 50% и более в балльной оценке 15, от 30-46% – в балльной оценке 27, 47-50% – в балльной оценке 13, что говорит о низком уровне оплаты труда педагогов (рис. 4) [5].

Объём научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ на одного научно-педагогического сотрудника составляет: 100-250 тыс. руб. (33,3%), 250-400 тыс. руб. (18%), свыше 500 тыс. руб. (23,8%).

Анализ своевременности выполнения задач, поставленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации за 2022 год, показал наивысший результат и выполнен на 100% [6].

Рис. 4. Доля педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам 2022 года составляет 200% и более от средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации

Таким образом, несмотря на позитивные тенденции в анализе показателей образования, внедрение и развитие новых и эффективных организационно-экономических механизмов должно учитывать и негативные факторы влияния, изменения целей и задач высшего образования, совершенствования системы управления и повышения имиджа высших школ.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, для эффективного обеспечения национальных предприятий квалифицированными работниками необходимо решение ряда проблем, стоящих сегодня перед образовательными учреждениями высшего образования. Это такие проблемы: регулярный пересмотр и корректировка профессионального каталога подготовки рабочих кадров в соответствии с меняющимися потребностями рабочей силы на рынке труда, поиск альтернативы государственному бюджету, способного решить проблемы финансирования образовательных учреждений на основе новых источников. По мнению автора, наиболее перспективным направлением является настраивание постоянного взаимодействия с предприятиями; целенаправленная подготовка их кадров под запросы развития национального сектора экономики, что позволит решить проблемы инвестирования, а также развития учебно-методических и научных основ.

Стоит отметить, что для построения эффективного механизма формирования государственного запроса на подготовку кадров необходима реализация целого комплекса мер, в том числе [7]:

- стимулировать заинтересованность региональных и муниципальных властей в определении необходимого количества в специалистах соответствующего профиля;
- дать независимый прогноз потребности в специалистах по отраслям в региональном разрезе;
- обеспечить мониторинг рынка труда по направлению специализации;

- определить квоты на целевое обучение (условия приёма) для субъектов Российской Федерации;
- повысить эффективность отбора кандидатов по направлениям обучения в вузе;
- обеспечить мотивированность кадров профессорско-преподавательского состава;
- обеспечить переход к отраслевым системам оплаты труда;
- стимулировать более быстрый выход на пенсию работников пенсионного возраста (например, путём создания отраслевых пенсионных систем), сохраняя также их научный опыт для передачи молодым поколениям;
- создать механизмы эффективной трансформации специфического подряда для контрактной подготовки за счёт освоения государственных субсидий;
- создать систему конвертации образовательных кредитов в государственные образовательные субсидии при поступлении выпускника вуза на работу в государственные и муниципальные социальные учреждения.

Список использованных источников

1. Логвин, Н.А. Организационно-экономический механизм высшего профессионального образования : направления совершенствования / Н.А. Логвин // Социально-экономические явления и процессы. – 2019. – № 5-6 (039-040). – С. 88-91.
2. Таран, О.Л. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития системы высшего образования России / О.Л. Таран, О.Ю. Косенко, А.Н. Герасимов // Конкурентоспособность в глобальном мире : экономика, наука, технологии. – 2022. – № 12. – С. 57-62. – EDN FAPQNZ.
3. Ельшин, Л.А. Традиционное поле функционирования региональной высшей школы и разработка парадигмы её развития (на материалах Республики Татарстан) / Л.А. Ельшин, М.Р. Сафиуллин // Современное образование. – 2018. – № 2. – С. 86-94. – EDN XRHZXN.
4. Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2022 года. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL : https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/inst.php?id=12013933
5. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : Официальный сайт. – 2022. – URL : <file:///C:/Users/Samsung/Downloads/0001202203140027.pdf> (дата обращения: 18.04.2023).
6. Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений (с изменениями на 1 сентября 2022 года) – Текст : электронный // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации : Официальный сайт. – 2023. – URL : <https://docs.cntd.ru/document/728461966> / (дата обращения: 18.04.2023).
7. Корягина, Е.Д. Совершенствование механизмов управления развитием высшего образования в России : автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Екатерина Дмитриевна Корягина. – М., 2022. – 27 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2022/03/Koryagina-avt.pdf> Корягина-диссертация.